

Presencia de digénidos Brachylaimidae en el delta del Llobregat (Barcelona): estadios larvarios parásitos de gasterópodos terrestres

Digenea Brachylaimidae in the Llobregat delta (Barcelona): larval stages parasitising terrestrial gastropods

Olga GONZÁLEZ-MORENO, Mercedes GRACENEA, Isabel MONTOLIU y Mercedes VILLA

RESUMEN

Se ha estudiado la parasitación de los gasterópodos terrestres del delta del Llobregat (Barcelona) por estadios larvarios de trematodos digénidos de la familia Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930. Se han recolectado y analizado 1608 especímenes de las familias Helicidae y Subulinidae. *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801) actúa como primer hospedador intermediario emisor de cercarias, en tanto que *Otala punctata* (Müller, 1774) (prevalencia 12,5%), *Theba pisana* (Müller, 1774) (4,5%), *P. splendida* (12,2%) y *Helix (C.) aspersa* (Müller, 1774) (7,7%) intervienen como segundos hospedadores intermediarios albergando metacercarias en el riñón.

ABSTRACT

Parasitation of terrestrial gastropods by larval stages of Digenea belonging to the family Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930 in the Llobregat delta (Barcelona) has been studied. A total of 1608 specimens from Helicidae and Subulinidae families have been collected and analysed. *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801) acts as cercaria-shedding first intermediate host while *Otala punctata* (Müller, 1774) (prevalence 12,5%), *Theba pisana* (Müller, 1774) (4,5%), *P. splendida* (12,2%) and *Helix (C.) aspersa* (Müller, 1774) (7,7%) are involved as second intermediate hosts, harbouring metacercariae in the kidney.

PALABRAS CLAVE: Delta del Llobregat, digénidos, Brachylaimidae, *Brachylaima*, cercaria, metacercaria, Helicidae, Subulinidae.

KEY WORDS: Llobregat delta, Digenea, Brachylaimidae, *Brachylaima*, cercaria, metacercaria, Helicidae, Subulinidae.

INTRODUCCIÓN

El delta del río Llobregat, enclave geográfico próximo a la ciudad de Barcelona, puede ser considerado como un ecosistema aislado inscribible en el con-

junto de los denominados ecosistemas aislados peninsulares. Estos ecosistemas se caracterizan, fundamentalmente, por la presencia de accidentes geográficos

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, Avda. Diagonal, s/n, 08028 Barcelona.

que los aislan de su entorno próximo, favoreciendo la aparición en ellos de una fauna y flora notablemente peculiares. Dicha peculiaridad alcanza también a las especies parásitas, como se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios realizados en ecosistemas comparables, tales como el delta del Ebro (Tarragona) (GRACENEA, FELIU, MONTOLIU, TORRES Y GÁLLEGO, 1987; FELIU, TORRES, GRACENEA Y MONTOLIU, 1990; TORRES Y FELIU, 1990; MONTOLIU, GRACENEA, VILLA Y GONZÁLEZ-MORENO, 1991) y referidos, concretamente, a la helminto-fauna de los micromamíferos pobladores de los mismos. El delta del Llobregat muestra una mastohelmintofauna caracterizada, en lo que se refiere a trematodos digénidos, por la alta prevalencia de especímenes adultos de la familia Brachylaimidae Joyeux et Foley, 1930 y, en particular, del género *Brachylaima* Dujardin, 1843, que parasita fundamentalmente a *Rattus rattus* Linnaeus, 1758 y a *R. norvegicus* Berkenhout, 1769 (Rodentia: Muridae) (GRACENEA Y MONTOLIU, 1992). Estos digénidos siguen un ciclo triheteroxeno terrestre en el que los gasterópodos terrestres actúan como hospedadores intermedios que albergan las fases larvarias. El objetivo del presente trabajo es determinar, por primera vez, las especies de caracoles terrestres que intervienen en el ciclo biológico de los digénidos Brachylaimidae en el delta del Llobregat y proporcionar datos cuantitativos sobre su prevalencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Puntos de estudio: La elección de las zonas a prospectar, desde el punto de vista malacológico, vino determinada por la captura previa, en ellas, de micromamíferos parasitados por braquiláimidos adultos. Fueron estudiados seis puntos próximos a la laguna de La Ricarda (Fig. 1), recolectándose en ellos gasterópodos terrestres a lo largo de cinco años. La recolección fue llevada a cabo trimestralmente, por tres recolectores durante un tiempo de tres horas y siguiendo el método directo.

- Punto A. Limitado por dos canales de riego, una área de cañizal (*Phragmites australis*) y un campo de cultivo, tiene una extensión pequeña (15m x 6m aproximadamente). En su mayor parte está cubierta por la asterácea *Picris echioides*, planta de escasa altura y de grandes hojas en cuyo envés se ha recolectado un gran número de especímenes de helícidos.

- Punto B. Zona limitada por la orilla de la laguna en su margen izquierdo, un canal de riego y un camino de tierra, tiene una extensión pequeña (20m de longitud x 10m de anchura). La vegetación está compuesta por cañizal (*Phragmites australis*) y plantas herbáceas, con predominio de *Picris echioides* como en el caso anterior.

- Punto C. Zona constituida por el margen izquierdo de la laguna y un canal de riego prospectados a lo largo de 30m aproximadamente. El cañizo es mayoritario en este punto, aunque está presente también el junco marítimo (*Scirpus maritimus*) y la espadaña (*Typha angustifolia*, *T. latifolia*).

- Punto D. En este punto de prospección se engloban los márgenes de los caminos que se encuentran a ambos lados de la laguna de La Ricarda en su extremo más alejado al mar. La vegetación de esta zona está constituida básicamente por cañizales.

- Punto E. Consiste en una zona de bosque de pino (*Pinus pinea*) con sotobosque prácticamente inexistente y suelo cubierto por una rala vegetación herbácea. Incluye un pequeño afloramiento de agua rodeado por un cañizal y acompañado por una mayor abundancia de vegetación herbácea en zona muy próximas a sus márgenes.

- Punto F. Comprende los márgenes de un camino cercano al mar que se encuentra limitado por un canal de riego y unas zonas de vegetación herbácea.

La identificación específica de los moluscos se ha llevado a cabo siguiendo las directrices propuestas por NORDSIECK (1987, 1993) En los puntos prospectados se ha recolectado las especies de gasterópodos que se relacionan a continuación:

Figura 1. Situación geográfica de la zona prospectada en el delta del Llobregat. A: laguna de La Ricarda (flecha). B: localización de los puntos de estudio donde se recolectaron gasterópodos.
 Figure 1. Geographic situation of the prospected areas in Llobregat Delta. A: La Ricarda lagoon (arrow). B: localization of the study areas where gastropods have been collected.

Familia Helicidae

- Otala punctata* (Müller, 1774)
- Monacha cartusiana* (Müller, 1774)
- Theba pisana* (Müller, 1774)
- Cerņuella cespitum* (Draparnaud, 1801)
- Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801)
- Helix (Cryptomphallus) aspersa* (Müller, 1774)
- Caracollina lenticula* (Ferussac, 1821)

Familia Subulinidae

- Rumina decollata* (Linnaeus, 1758)

Las especies recogidas en cada punto de estudio y el número de especímenes hallados se exponen en la Tabla I.

Análisis parasitológico de los gasterópodos recolectados: Los gasterópodos recolectados fueron trasladados al laboratorio y analizados para determinar su posible parasitación por fases larvarias de braquiláimidos. Para estudiar su posible carácter de primeros hospeda-

dores intermediarios emisores de cercarias, se situó cada espécimen, individualmente, en una cápsula de Petri con una fina película de agua en su fondo. Los gasterópodos se mantuvieron así durante 24 h y las cápsulas fueron observadas a la lupa binocular para detectar la presencia o no de cercarias en su fondo. El carácter de segundo hospedador intermediario requirió, para su determinación, la disección de los gasterópodos a fin de detectar la presencia de metacercarias en el riñón.

Fijación y coloración del material parasitológico: cercarias y metacercarias: *Cercarias:* fueron estudiadas al microscopio *in vivo* ya que tras fijación y tinción resultan inobservables numerosos caracteres morfoanatómicos. *Metacercarias:* fueron fijadas en Bouin entre portaobjetos y cubreobjetos bajo ligera presión, teñidas con carmín borácico de Grenacher y montadas en bálsamo del Canadá para su estudio microscópico.

Tabla I. Número de gasterópodos recolectados en los distintos puntos de estudio y analizados para la detección de primeros hospedadores intermediarios.

Table I. Number of gastropods collected in the prospected areas and analysed in order to detect first intermediate hosts.

	A	B	C	D	E	F	Total
<i>Otala punctata</i>	243	418	60	12	-	-	733
<i>Theba pisana</i>	14	101	42	26	5	7	195
<i>Pseudotachea splendida</i>	10	12	223	80	17	9	351
<i>Helix (C.) aspersa</i>	5	23	-	-	-	-	28
<i>Monacha cartusiana</i>	49	67	20	5	8	1	150
<i>Ceruella cespitum</i>	14	4	9	-	-	-	27
<i>Caracollina lenticula</i>	5	8	-	-	-	-	13
<i>Rumina decollata</i>	4	107	-	-	-	-	111
Total	344	740	354	123	30	17	160

RESULTADOS

Primeros hospedadores intermediarios: En la Tabla I se resume el número total de gasterópodos analizados, en los distintos puntos de estudio prospectados, para determinar su carácter de primer hospedador intermediario.

Es de destacar que únicamente un individuo de la especie *P. splendida* fue emisor de cercarias (A en Fig. 2) presentan un cuerpo lanceolado, ovalado [(186-287) 205 x (78-98) 83 µm], provisto de un muñón caudal (microcercas) y revestido por un tegumento espinulado. Como órganos de fijación actúan una ventosa oral subterminal ventral y un acetábulo localizado en posición ligeramente postacetabular. A nivel postacetabular se presentan dos agrupaciones laterales de 6 células glandulares, cuyos conductos desembocan en la región apical de la ventosa oral. El aparato digestivo se inicia en la apertura bucal, situada en el fondo de la ventosa oral, seguida por una faringe voluminosa y un corto esófago, que se divide a nivel preacetabular para originar dos ciegos intestinales que sobrepasan el nivel acetabular medio. Un primordio genital granuloso se localiza a nivel postacetabular. El aparato excretor, de tipo "stenostoma", consta de 18 sole-nocitos, distribuidos según la fórmula 2[(3+3) +3], y de una vesícula excretora

piriforme, en la que desembocan dos canales colectores principales.

Las características morfoanatómicas de estas cercarias son totalmente coincidentes con las propias de las cercarias de la familia Brachylaimidae descritas por autores como JOYEUX, BAER Y TIMON-DAVID (1932a, b, 1934), KRULL (1935), BALLOZET (1937), ULMER (1951a, b, 1952), VILLELLA (1954), SIMÓN-VICENTE (1955a, b), TIMON-DAVID (1965), MACCHIONI (1968), ZDARSKA Y SOBOLEVA (1980a, b), ZDARSKA (1983), y MAS-COMA Y MONTOLIU (1986).

Segundos hospedadores intermediarios: En la Tabla II se expone el número total de gasterópodos disecados, procedentes de los distintos puntos de estudio, para determinar su posible carácter de segundo hospedador intermediario. Además, en dicha Tabla se indica la prevalencia de la fase larvaria de metacercaria en cada especie de gasterópodo y punto de estudio, así como la prevalencia total de infestación en cada zona de muestreo.

El estudio morfoanatómico de las metacercarias (B en Fig. 2) halladas en los gasterópodos evidencia que poseen un cuerpo ovalado [(1003-1814) 1300 x (245-648) 400 µm] cubierto por un tegumento fuertemente espinulado. La ventosa oral se dispone subterminal ventral

Tabla II. Prevalencia (%) de metacercarias *Brachylaima* en las especies de gasterópodos diseccionados procedentes de los puntos de estudio prospectados. N=nº de especímenes diseccionados.
 Table II. Prevalence (%) of *Brachylaima* metacercariae in dissected gastropods species from prospected areas. N=number of dissected specimens.

	<i>Otala punctata</i>		<i>Theba pisana</i>		<i>Pseudotachea splendida</i>		<i>Helix (C.) aspersa</i>		<i>Monacha cartusiana</i>		<i>Ceruella cespitum</i>		<i>Caracollina lenticula</i>		<i>Rumina decollata</i>		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A	236	12,7	14	7,1	2	-	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	257	12,8
B	211	13,7	26	3,8	10	-	8	-	48	-	4	-	5	-	16	-	328	9,1
C	49	10,2	21	-	24	20,8	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	105	9,5
D	4	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	-	-	4	25	9	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15,4
Total	500	12,5	66	4,5	49	12,2	13	7,7	59	-	4	-	5	-	16	-		

y el acetábulo se sitúa a nivel ligeramente pre-ecuatorial. El aparato digestivo incluye dos ciegos intestinales anchos y contorneados, que se prolongan a ambos lados del cuerpo hasta alcanzar la región posterior del mismo. El aparato reproductor se encuentra totalmente conformado, si bien no es funcional. Las gónadas, ovaladas, se sitúan en el tercio posterior del cuerpo, localizándose los dos testículos en tandem y el ovario en posición intertesticular. Las glándulas vitelógenas se disponen en dos campos laterales extracelularmente y se extienden desde el nivel acetabular hasta el primer testículo. El poro genital se sitúa ventralmente a nivel del tercio anterior del primer testículo. El útero se extiende hasta el nivel de la bifurcación intestinal.

Las metacercarias parasitan el riñón de sus hospedadores y sus características morfoanatómicas resultan concordantes con las propuestas por autores como SINITSIN (1931), JOYEUX ET AL. (1932a, b, 1934), ULMER (1951a, b, 1952), TIMON-DAVID (1953, 1965), VILLELLA (1954), SIMÓN-VICENTE (1955a, b), CRAGG, FOSTER Y VINCENT (1957), POJMANSKA (1959, 1961), TIMON-DAVID Y GOUZON (1961), MACCHIONI (1968), LEWIS (1969), ZDARSKA Y

SOBOLEVA (1980b), MAS-COMA Y MONTOLIU (1986) Y CRIBB (1990, 1992) para las metacercarias *Brachylaimidae*. La situación del poro genital permite su inclusión en la subfamilia *Brachylaiminae* Joyeux et Foley, 1930 y, dentro de ella, en el género *Brachylaima* Dujardin, 1843, siguiendo los criterios propuestos por TRAVASSOS Y KOHN (1966) y MAS-COMA Y GÁLLEGO (1975).

La distribución de braquiláimidos en el delta del Llobregat no resulta continua, ya que únicamente en cuatro de los seis puntos prospectados se han hallado gasterópodos terrestres parasitados por metacercarias. En estos cuatro biotopos la prevalencia global del braquiláimido, en los segundos hospedadores, es similar y osciló entre 15,4% y 9,1%. No se ha detectado ningún punto en concreto, entre los prospectados, donde la presencia del braquiláimido pueda ser considerada más importante (véase Tabla II).

Parecen observarse diferencias de interés a nivel de la prevalencia total de braquiláimido en cada una de las cuatro especies de gasterópodos segundos hospedadores (véase Tabla II). Esta prevalencia fue máxima en *Otala punctata* y algo inferior, pero muy similar, en *Pseudotachea splendida*, en tanto que *Helix (C.)*

Figura 2. Estadios larvarios de braquiláimidos parásitos de gasterópodos terrestres en el delta del Llobregat. A: cercaria. B: metacercaria.

Figure 2. Larval stages of brachylaimids parasitising terrestrial gastropods in the Llobregat Delta. A: cercaria. B: metacercaria.

aspersa y *Theba pisana* parecen estar menos parasitados por el braquiláimido. Sin embargo, si se tiene en cuenta la prevalencia de la parasitación en cada especie de gasterópodo, considerando independientemente cada zona, puede observarse que la prevalencia máxima no corresponde siempre al mismo gasterópodo. Así, *H. (C.) aspersa* resulta ser la especie más parasitada en el punto A, en tanto que *O. punctata* lo es en el punto B, *P. splendida* en el C y *T. pisana* en el F. No obstante, *O. punctata* parece ser el gasterópodo que, fundamentalmente, soporta

el estadio larvario de metacercaria en el ciclo biológico de los braquiláimidos en el delta del Llobregat, ya que esta especie se encuentra parasitada en tres de los cuatro puntos de estudio en que el braquiláimido está presente.

DISCUSIÓN

Los estadios larvarios parásitos que concurren en el ciclo biológico de los digénidos Brachylaimidae en el delta del Llobregat emplean como hospedadores

diferentes especies de gasterópodos terrestres. Únicamente el helícido *Pseudotachea splendida* actúa como primer hospedador intermediario. Este gasterópodo no ha sido citado, hasta el momento, como emisor de cercarias de ninguna de las especies de braquiláimidos cuyos hospedadores intermediarios son conocidos y, por tanto, teniendo en cuenta la acusada especificidad que muestra la mayor parte de especies de Digenea respecto a su primer hospedador (EUZET Y COMBES, 1980), cabe apuntar la posibilidad de que los braquiláimidos en estudio constituyan una especie no descrita. La baja prevalencia del braquiláimido en su primer hospedador intermediario en el delta del Llobregat es comparable a las prevalencias presentadas por otras especies, tal y como ocurre en *Brachylaima suis*, cuya prevalencia está entre 0,5 y 1% según BALOZET (1937) en Túnez. SIMÓN-VICENTE (1955b) sólo detecta nueve emisores de cercarias de *B. erinacei*, tras estudiar cerca de dos mil gasterópodos en los alrededores de León (España). POJMANSKA (1961) destaca la dificultad de detectar primeros hospedadores en el Parque de Bialowieza (Polonia) y en el mismo sentido se pronuncia MACCHIONI (1968) respecto a *B. fuscata* en Pisa (Italia). Más recientemente CRIBB (1990) encuentra prevalencias de 1-4% para cercarias *Brachylaima* no determinadas específicamente, en gasterópodos del sur de Australia. TIMON-DAVID Y TIMON-DAVID (1967) aportan la prevalencia conocida más alta para un *Brachylaemus*: 20% de los gasterópodos estudiados en un islote al sur de Marsella (Francia). También MAS-COMA Y MONTOLIU (1986) destacan la detección de 6% de primeros hospedadores de *B. ruminiae* en la isla de Formentera (Pitiusas). En estos dos últimos casos, debe destacarse que el enclave geográfico estudiado es una isla (o islote) de reducidas dimensiones, en donde los fenómenos de insularidad pueden ejercer una decidida influencia, incrementando el índice de infestación general de las especies hospedadoras (MAS-COMA, 1979).

Cuatro especies de gasterópodos actúan en el delta del Llobregat como segundos hospedadores de *Brachylaima*: *Otala punctata* (prevalencia global del digénido 12,5%), *Pseudotachea splendida* (12,2%), *Helix (C.) aspersa* (7,7%) y *Theba pisana* (4,5%). La prevalencia del digénido es, en estos hospedadores, muy superior a la detectada en el primer hospedador, hecho usual en los ciclos biológicos conocidos de otros *Brachylaima*, debido a su escasa especificidad respecto al segundo hospedador. En este sentido JOYEUX ET AL. (1934) encuentran infestaciones de *B. fuscata* entre 6 y 60% en helícidos de los alrededores de Marsella (Francia), en tanto que POJMANSKA (1961) halla metacercarias *Brachylaima* en 0,5-4,7% de gasterópodos del Parque de Bialowieza, cifras próximas a las encontradas en el delta del Llobregat. Prevalencias muy superiores, del orden del 90-100%, son halladas por BALOZET (1937), MACCHIONI (1968) y MAS-COMA Y MONTOLIU (1986) para metacercarias de *B. suis*, *B. fuscata* y *B. ruminiae*, respectivamente.

Finalmente, debe indicarse que la intensa presión humana e industrial a que está sometido el delta del Llobregat contribuirá de forma decisiva a la inestabilidad del ciclo de los braquiláimidos en este enclave, evidenciada ya actualmente en la mínima presencia detectada de primeros hospedadores intermediarios.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Dr. Manuel Ballesteros y a D. Lluís Dantart del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona su colaboración en la determinación específica de los gasterópodos terrestres. Asimismo, agradecen a D. Manuel Bertrand Vergés, Presidente de la sociedad Ebysa propietaria de la finca prospectada, su consentimiento para la recolección del material malacológico. Este trabajo ha estado financiado, en parte, por el Proyecto PB 92-0517 de la DGICYT.

BIBLIOGRAFÍA

- BALOZET, L., 1937. *Brachylaemus suis* Mihi, 1936, trématode de l'intestin du porc. Role pathogène et cycle évolutif. *Archives de l'Institut Pasteur de Tunis*, 26: 36-67.
- CRAIG, J. B., FOSTER, R. Y VICENT, M., 1957. Larval trematodes (Brachylaimidae) from the slugs *Milax sowerbii* (Ferussac), *Agriolimax reticulatus* (Muller) and *Arion lusitanicus* Mabilbe. *Parasitology*, 47: 396-404.
- CRIBB, T. H., 1990. Introduction of a *Brachylaima* species (Digenea: Brachylaimidae) to Australia. *International Journal of Parasitology*, 20: 789-796.
- CRIBB, T. H., 1992. The Brachylaimidae (Trematoda: Digenea) of Australia native mammals and birds, including descriptions of *Dasyurotrema* n. g. and four new species of *Brachylaima*. *Systematic Parasitology*, 22: 45-72.
- EUZET, L. Y COMBES, C., 1980. Les problèmes de l'espèce chez les animaux parasites. *Memoires de la Société de Zoologie de France*, 40: 239-285.
- FELIU, C., TORRES, J., GRACENEA, M. Y MONTOLIU, I., 1990. Noves dades sobre trematodes digènids paràsits de petits mamífers (Insectívors i Rosegadors) al Delta del Ebre. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 58: 13-17.
- GRACENEA, M., FELIU, C., MONTOLIU, I., TORRES, J. Y GÁLLEGO, J., 1987. *Postorchigenes gymnesicus* Mas-Coma, Bargues et Esteban, 1981 (Trematoda: Lecithodentriidae) en micromamífers del Delta del Ebro (NE de la Península Ibérica). *Miscel. lania Zoológica*, 11, 51-54.
- GRACENEA, M. Y MONTOLIU, I., 1992. El delta del Llobregat (N. E. de la Península Ibérica) como ecosistema aislado: Consideraciones bioecológicas sobre la helmintofauna de sus micromamíferos. En Hernández Rodríguez, S. (Ed) Córdoba: *In memoriam al Prof. Dr. D. Fco. de Paula Martínez Gómez*: 367-383.
- JOYEUX, CH., BAER, J. G. Y TIMON-DAVID, J., 1932a. Le développement du trematode *Brachylaemus* (*Brachylaemus*) *nicolli* (Witemberg). *Comptes Rendus de Séances de la Société Biologique*, 109: 464-466.
- JOYEUX, CH., BAER, J. G. Y TIMON-DAVID, J., 1932b. Recherches sur le cycle évolutif des Trématodes du genre *Brachylaemus* Dujardin. (syn. *Harmostomum* Braun). *Comptes Rendus Hebdomadaires de Séances de l'Académie des Sciences*, 195 (21): 972-973.
- JOYEUX, CH., BAER, J. G. Y TIMON-DAVID, J., 1934. Recherches sur les trematodes du genre *Brachylaemus* Dujardin (syn. *Harmostomum* Braun). *Bulletin de Biologie de France et Belgique*, 68 (4): 385-418.
- KRULL, W. H., 1935. Some observations on the life history of *Brachylaemus virginiana* (Dickerson) Krull, N., 1934. *Transactions of the American Microscopical Society*, 54 (2): 118-134.
- LEWIS, J. W., 1969. Studies on the life history of *Brachylaemus aesophagei* Shaldbin, 1953 (Digenea: Brachylaimidae). *Journal of Helminthology*, 43 (1/2): 79-98.
- MACCHIONI, G., 1968. Segnalazione di nuovi molluschi ospiti intermediati di *Brachylaima fuscata* (Rudolphi, 1819). Riproduzione sperimentale del la infestazione nel colombo et nella tortora. *Atti della Società Italiana della Scienze Veterinaria*, 22: 746-749.
- MAS-COMA, S., 1979. Parasitofauna insular. *Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona*, 21: 1-28.
- MAS-COMA, S. Y GÁLLEGO, J., 1975. Algunas consideraciones taxonómicas sobre las familias Brachylaemidae Joyeux et Foley, 1930 y Leucochloridiomorphae Travassos y Kohn, 1966 (Trematoda: Brachylaemoidea). *Revista Ibérica de Parasitología*, 35 (3-4): 339-354.
- MAS-COMA, S. Y MONTOLIU, I., 1986. The life cycle of *Brachylaima ruminae* n. sp. (Trematoda: Brachylaimidae), a parasite of the rodents. *Zeitschrift für Parasitenkunde*, 72: 739-753.
- MONTOLIU, I., GRACENEA, M., VILLA, M. Y GONZÁLEZ-MORENO, O., 1991. Variedad y complejidad de los ciclos biológicos de Trematodos Digénidos establecidos en el Delta del Ebro. *Butlletí del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Deltobre*, 6: 4-9.
- NORDSIECK, H., 1987. Revision des Systems der Helicoidea (Gastropoda: Stylommatophora). *Archiv für Molluskurkunde*, 118 (1/3): 9-50
- NORDSIECK, H., 1993. Das System der paläarktischen Hygromiidae (Gastropoda: Stylommatophora: Helicoidea). *Archiv für Molluskurkunde*, 122: 1-23.
- POJMANSKA, T., 1959. Metacercariae of some Brachylaimidae (Trematoda) in land snails of the Bialowieza National Park. *Acta Parasitologica Polonica*, 7 (13/22): 343-369.
- POJMANSKA, T., 1961. Investigations on the occurrence and biology of trematodes of *Sorex araneus* L. in Bialowieza National Park. *Acta Parasitologica Polonica*, 9 (23): 305-330.
- SIMÓN-VICENTE, F., 1955a. Nota previa sobre el ciclo experimental de un *Brachylaemus*. *Revista Ibérica de Parasitología*, 15, (tomo extra): 607-610.
- SIMÓN-VICENTE, F., 1955b. *Brachylaemus* en infestación experimental y natural. *Revista Ibérica de Parasitología*, 15 (4): 301-320.

- SINITSIN, D., 1931. Studien über die Philogenie der trematoden. V Revision of Harmostominae in the light of new facts from their morphology and the life history. *Zeitschrift für Parasitenkunde*, 3: 786-835.
- TIMON-DAVID, J., 1953. Trématodes de la pie en Provence. *Annales de Parasitologie humaine et comparée*, 28 (4): 247-288.
- TIMON-DAVID, J., 1965. Infestation expérimentale d'une Helicelle par huit espèces de trématodes digénétiques appartenant à quatre familles différentes. *Annales de Parasitologie humaine et comparée*, 40 (2): 149-154.
- TIMON-DAVID, J. Y GOUZON, B., 1961. Observations sur les formes larvaires d'un trématode du genre *Brachylaemus* parasite du rein de *Zonitoides algirus* L. *Annales de la Faculté de Sciences de Marseille*, 31: 27-38.
- TIMON-DAVID, J. Y TIMON-DAVID, P., 1967. Observations sur un *Brachylaemus* (Trematoda, Digenea) parasite de Lariformes sur le littoral méditerranéen. *Annales de Parasitologie* (Paris), 42: 179-186.
- TORRES, J., Y FELIU, C., 1990. El Delta del Ebro, un ecosistema especial en el NE de la Península Ibérica: Consideraciones helmintoecológicas en relación a las especies de micromamíferos. *Circular Farmacéutica*, 305: 25-34.
- TRAVASSOS, L. Y KOHN, A., 1966. Lista dos generos incluídos na superfamilia Brachylaemoidea. *Das memorias do Instituto Oswaldo Cruz*, 64 (nº único): 11-33.
- ULMER, M. J., 1951a. Studies of Brachylaemid metacercariae (Trematoda: Brachylaemidae). Morphological features of *Brachylaemus virginiana* metacercariae and migration route of cercariae in the second intermediate host. *The Anatomical Record*, 111 (3): 584.
- ULMER, M. J., 1951b. *Postharmostomum hellicis* (Leidy, 1847) Robinson 1949. (Trematoda), its life history and revision of the subfamily Brachylaeminae. Part. I. *Transactions of the American Microscopical Society*, 70 (4): 319-347.
- ULMER, M. J., 1952. Morphological features of *Brachylaima virginianum* metacercariae (Trematoda: Brachylaimatidae), and migration route of the cercariae in the second intermediate host. *Iowa State College Journal of Science*, 27 (1): 91-103.
- VILLELLA, J. B., 1954. The life history of *Brachylaima rhomboideum* (Sinitsin, 1931) (Trematoda: Brachylaematidae). *Dissertation Abstract International*, 14 (4): 745-746.
- ZDARSKA, Z., 1983. Ultrastructure of the cercaria of *Brachylaemus aequans*. *Folia Parasitologica*, 30: 189-192.
- ZDARSKA, Z. Y SOBOLEVA, T. N., 1980a. Histology and histochemistry of the cercaria and the sporocyst of *Brachylaimus aequans* (Looss, 1899). *Folia Parasitologica*, 27: 127-130.
- ZDARSKA, Z. Y SOBOLEVA, T. N., 1980b. Scanning electron microscopy of the cercaria and metacercaria of *Brachylaimus aequans* (Looss, 1899). *Folia Parasitologica*, 27: 127-130.

Recibido el 12-XII-1994

Aceptado el 19-I-1995